

ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Варенікова О.

Науковий керівник: Хлебнікова Т.

BLENDED LEARNING AS A MODERN VECTOR OF EDUCATIONAL PROCESS DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Varenikova O.

Supervisor: Khliebnikova T.

Сучасний освітній простір перебуває в стані динамічних трансформацій, що зумовлено цифровізацією суспільства, зміною освітніх запитів і зростанням ролі практичної складової підготовки фахівців. Сучасний здобувач вищої освіти прагне не лише опанувати теоретичні знання, а й отримати реальний практичний досвід, розвинути навички критичного мислення, самоорганізації та співпраці. Це актуалізує необхідність упровадження нових підходів до організації освітнього процесу, одним із яких є змішане навчання.

Змішане навчання (blended learning) поєднує елементи традиційної аудиторної взаємодії з можливостями дистанційних технологій. Такий формат забезпечує гнучкість, індивідуалізацію та відкритість освітнього процесу, дозволяючи здобувачу освіти самостійно обирати темп і траєкторію навчання [4].

Застосування електронних освітніх ресурсів, платформ (зокрема Moodle), відеозв'язку, онлайн-тестування й інтерактивних завдань сприяє підвищенню ефективності засвоєння матеріалу та формуванню навичок самоосвіти.

Досвід упровадження змішаного навчання в нашому закладі вищої освіти засвідчив, що цей процес супроводжується низкою викликів, типовими для більшості університетів. Поєднання традиційних і цифрових форматів можливе як на рівні окремих дисциплін, так і на рівні освітніх програм загалом [3].

Серед ключових переваг моделі змішаного навчання можна виокремити:

- навчання у власному темпі та режимі;
- оперативну комунікацію з викладачем і зворотний зв'язок;

- формування міждисциплінарних зв'язків;
- розвиток самостійності й відповідальності здобувачів;
- удосконалення індивідуальних освітніх траєкторій.

Перехід до змішаного навчання трансформує професійну роль викладача. Вона зміщується від функції передавача знань до рольового спектру фасилітатора, тьютора й аналітика освітніх даних.

Серед основних компетентностей сучасного викладача ми виділяємо:

- уміння проектувати індивідуальні освітні маршрути;
- володіння інструментами електронного навчання;
- здатність до педагогічного дизайну цифрового контенту;
- навички оцінювання й аналітики навчальних результатів.

Це, у свою чергу, вимагає постійного самонавчання, підвищення цифрової грамотності та методичної гнучкості [2].

У процесі впровадження змішаного навчання в закладах вищої освіти виникає низка проблем, які умовно можна поділити на технічні й особистісно-педагогічні. Кожна із цих груп чинників суттєво впливає на якість організації освітнього процесу та його результативність.

До технічних проблем ми відносимо такі.

1. Недостатнє технічне забезпечення учасників освітнього процесу.

Не всі здобувачі, і навіть викладачі, мають стабільний доступ до сучасних цифрових пристроїв (ноутбуків, планшетів, камер, гарнітур) і високошвидкісного інтернету. Це призводить до нерівності можливостей у засвоєнні навчального матеріалу, зниження ефективності інтерактивної взаємодії, а подекуди – до фрагментарності освітнього процесу.

2. Обмежений доступ до якісних інтернет-ресурсів і цифрових платформ.

Використання електронних платформ (наприклад Moodle, Google Classroom, Zoom тощо) вимагає стабільної роботи серверів, технічної підтримки та ліцензійного програмного забезпечення. У закладах, де ці умови не забезпечені, виникають труднощі з адмініструванням курсів, завантаженням матеріалів, веденням статистики навчальної активності.

3. Ризики кібербезпеки та захисту персональних даних. Активне використання онлайн-платформ породжує потребу в дотриманні етичних і правових норм безпеки даних. Недостатня цифрова культура користувачів може спричинити витік інформації, втрату навчальних матеріалів, шахрайські дії або порушення академічної доброчесності (зокрема під час проходження онлайн-тестів) [1].

До особистісно-педагогічних проблем можна віднести такі [3].

1. Низький рівень самодисципліни й самоорганізації студентів. Навчання в онлайн- або змішаному форматі передбачає високий рівень автономності. Проте не всі здобувачі мають сформовані навички тайм-менеджменту, планування навчальної діяльності та самоконтролю. Це часто призводить до несвоєчасного виконання завдань і зниження мотивації.

2. Слабка самомотивація в процесі дистанційної роботи. Відсутність прямої взаємодії з викладачем, атмосфери навчальної групи й соціального підкріплення зменшує рівень внутрішньої мотивації. Студенти частіше відкладають навчання, зосереджуються на формальному виконанні завдань без глибокого опрацювання матеріалу.

3. Зниження якості комунікації та міжособистісної взаємодії. Однією з найважливіших складових навчального процесу є «живе» спілкування – невербальні сигнали, емоційна підтримка, створення навчальної спільноти. У змішаному навчанні, особливо за умови асинхронного формату, цей компонент послаблюється, що може спричинити відчуження, емоційне вигорання або зниження почуття належності до групи.

4. Психологічна неготовність викладачів до зміни ролі. Не кожен педагог готовий до переходу від традиційної ролі «носія знань» до фасилітатора або наставника. Така трансформація вимагає цифрової компетентності, уміння працювати з даними, надавати зворотний зв'язок у різних форматах (онлайн, офлайн, у чатах, форумах тощо) [2]. Часто це викликає стрес, перевантаження й опір новим практикам.

Зниження рівня активної комунікації ускладнює розвиток критичного

мислення й рефлексії, тому поєднання аудиторної взаємодії з онлайн-компонентами є обов'язковою умовою ефективності моделі.

Отже, змішане навчання є ключовим напрямом модернізації сучасної освіти, що відповідає вимогам цифрового суспільства та концепції навчання впродовж життя.

Однак для ефективного його впровадження необхідне:

- оновлення нормативно-організаційної бази;
- підвищення рівня цифрової компетентності викладачів;
- розроблення системи моніторингу якості освітнього процесу;
- забезпечення балансу між традиційним і дистанційним компонентами.

Отже, змішане навчання постає не лише інноваційною формою організації освітнього процесу, а й новою парадигмою педагогічної взаємодії, що спрямована на розвиток самостійної, відповідальної та мотивованої особистості здобувача освіти.

Список використаних джерел

1. Доценко С. О., Ворожбіт-Горбатюк В. В., Собченко Т. М. Онлайн-безпека учасників освітнього процесу в умовах дистанційного і змішаного навчання : навч.-метод. посіб. Харків : Ранок, 2021. 192 с.
2. Кривонос О., Коротун О. Змішане навчання як основа формування ІКТ-компетентності вчителя. URL: <http://eprints.zu.edu.ua/19412/1/Kryvonos.pdf> (дата звернення: 27.09.2025).
3. Ткачук Г. Аналіз та особливості впровадження моделей змішаного навчання в освітній процес закладу вищої освіти. *Наукові записки. Сер.: «Педагогіка»*. 2018. № 3. С. 28–36. DOI 10: 25128 / 2415-3605.18.3.4. (дата звернення: 07.10.2025).
4. Фандєєва А. Змішане навчання як технологія змін і трансформацій. URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4544 (дата звернення: 17.10.2025).